

Propriedades hemostáticas da peçonha das serpentes Bothrops e aplicações farmacológicas: uma revisão da literatura

Djulie Hellen Tolentino de Lima¹, Jaqueline Mateus Esteves¹, Gustavo Rodrigo Thomazine²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18244270>

RESUMO:

O acidente ofídico é um problema de saúde pública decorrente da picada de serpentes. No Brasil, a família Viparidae abrange os gêneros Crotalus e Bothrops, sendo essa última a responsável pela maioria dos casos. Diante disso, ela possui grande importância médica, pois sua peçonha é utilizada para a produção de soro antiofídico e outros fármacos. Ela ocorre em todo território nacional com espécimes mais prevalentes em certas regiões. Sua toxina possui proteínas catalisadoras que conferem seus efeitos hemorrágico, proteolítico local, nefrotóxico e coagulativo. Tais peptídeos interagem diretamente na cascata de coagulação simulando ou ativando seus fatores, sendo um exemplo a botroxobina, atualmente empregada na formulação de medicações anticoagulantes. Após o ataque bem sucedido, a vítima pode apresentar manifestações clínicas locais e sistêmicas decorrentes da ação dessas serpentes. Nessa perspectiva, a peçonha das Bothrops detém um grande potencial anticoagulante, portanto, faz-se necessário a investigação dessas moléculas proteicas e do modo como elas interagem nos processos fisiológicos do ser humano. Para isso o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) foi utilizado para a seleção de artigos nas seguintes bases de dados Pubmed e Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS). Nesse processo, foram utilizados os descritores Bothrops, Metalloproteases, Blood Coagulation Factors, Prothrombin, Factor X, Hemostasis, Anticoagulants e Drugs e, como resultados, oito artigos foram revisados.

Palavras - chave: Anticoagulantes; Bothrops; Fatores da cascata de coagulação; Hemostasia; Preparações farmacêuticas.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT